

ZAMONAVIY TIBBIYOT XODIMLARINI TAYYORLASHDA TIBBIYOT MIKROBIOLOGIYASI FANINING O'RNI

Ismatova Umida Foziljon qizi¹, Rasulova Muxsina Roziqovna², Shayqulov Hamza Shodievich³

¹Samarqand Zarmed Universiteti talabasi. Samarqand O'zbekiston;

²PhD, Zarmed universiteti klinik fanlar kafedrasida dotsent (ilmiy rahbar) Samarqand O'zbekiston;

³ Zarmed universiteti Biologiya, va mikrobiologiya kafedrasida mudiri (ilmiy rahbar) Samarqand O'zbekiston

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17218488>

Annotatsiya. Maqolada tibbiyot mikrobiologiyasining zamonaviy shifokorlarni tayyorlashdagi o'rni tahlil qilingan. Yuqumli patologiyani tushunish, shifoxona ichi infeksiyalarining oldini olish va ekologik fikrlashni shakllantirish uchun mikrobiologik bilimlarni integratsiya qilish zarurligi ta'kidlangan. Fanning fundamental tibbiyot fanlari, tashxis va davolashga qo'shgan hissasi muhokama qilingan. Mualliflar mikrobiologiyaning barcha tibbiyot mutaxassisliklari, jumladan, xirurgiya, pediatriya va transplantologiya uchun muhimligini ta'kidlaydilar.

Kalit so'zlar: Mikrobiologiya, tibbiy ta'lim, yuqumli kasalliklar, shifoxona ichi infeksiyalari, immunoprofilaktika, fanlar integratsiyasi, shifokorlarni tayyorlash.

Аннотация. В статье анализируется роль медицинской микробиологии в подготовке современных врачей. Подчеркивается необходимость интеграции микробиологических знаний для понимания инфекционной патологии, предотвращения внутрибольничных инфекций и формирования экологического мышления. Обсуждается вклад дисциплины в фундаментальные медицинские науки, диагностику и лечение. Авторы подчеркивают важность микробиологии для всех медицинских специальностей, включая хирургию, педиатрию и трансплантологию.

Ключевые слова: Микробиология, медицинское образование, инфекционные заболевания, внутрибольничные инфекции, иммунопрофилактика, интеграция наук, подготовка врачей.

Abstract. The article analyzes the role of medical microbiology in the training of modern doctors. It emphasizes the need to integrate microbiological knowledge for understanding infectious pathology, preventing nosocomial infections, and developing ecological thinking. The contribution of the discipline to fundamental medical sciences, diagnostics, and treatment is discussed. The authors highlight the importance of microbiology for all medical specialties, including surgery, pediatrics, and transplantology.

Keywords: Microbiology, medical education, infectious diseases, nosocomial infections, immunoprophylaxis, integration of sciences, doctor training.

Kirish. Zamonaviy tibbiyot shifokorlardan chuqur bilim va ko'nikmalarni, jumladan, keng dunyoqarash va shaxsiy fazilatlarini talab qiladi. Oliy tibbiy ta'lim kasbiy malaka va innovatsion faoliyat uchun kompetensiyalarni rivojlantirishga qaratilgan. Talabalar muammolarni shakllantirish va yechim topishda o'quv jarayonida faol ishtirok etishlari kerak [3]. Oliy ta'limni modernizatsiya qilish strategiyasi fundamental fanlarni saqlab qolish, o'quv va

ilmiy jarayonlarning birligi, uzluksiz ta'lim va innovatsiyalarni ta'kidlaydi [6]. O'qitishni intensivlashtirish katta hajmdagi ma'lumotlarni o'zlashtirishni ta'minlaydi [1].

Fanlarning tabaqalanishiga bo'lgan tendensiya organizmning tizimli reaksiyalarini e'tiborsiz qoldirgan holda davolashga soddalashtirilgan yondashuvga olib keladi, bu esa nojo'ya ta'sirlarni keltirib chiqaradi [2, 5]. Patologiyani yaxlit tushunish uchun tibbiyot fanlarini integratsiya qilish zarur. JSST ma'lumotlariga ko'ra yuqumli kasalliklar o'lim darajasi bo'yicha uchinchi o'rinni egallaydi, kasallanish darajasi bo'yicha boshqalardan oshib ketgan. Gripp yoki koronavirus kabi pandemiyalar insoniyatga tahdid solgan. Patogen mikroorganizmlarni o'rganadigan mikrobiologiya virusologiya, epidemiologiya va immunologiya bilan bog'liq yuqumli patologiyani o'rganishda asosiy rol o'ynaydi.

Ishning maqsadi. Tadqiqotning maqsadi — tibbiy mikrobiologiyaning zamonaviy shifokor kompetensiyalarini shakllantirishdagi o'rnini, shu jumladan uning infeksiyalarni tashxislash, davolash va oldini olishga qo'shgan hissasini, shuningdek, kasbiy va infeksiyon xavfsizlikni ta'minlash uchun boshqa tibbiyot fanlari bilan integratsiyasini tahlil qilishdir.

Materiallar va usullar. Ish tibbiyot mikrobiologiyasi, yuqumli kasalliklar va ta'limga oid adabiyot manbalarini tahlil qilishga asoslangan. JSST ma'lumotlari, emlash bo'yicha milliy qo'llanmalar [2, 4], Rossiya Federatsiyasi va O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi buyruqlari [3, 4], shuningdek, shifoxona ichi infeksiyalari va fanlar integratsiyasi bo'yicha nashrlardan [1, 5, 6] foydalanilgan. Usullar ilmiy adabiyotlar sharhi, mikroorganizmlarning xususiyatlari, patogenlik omillari va zamonaviy tashxis usullari (PZT, IFA) haqidagi ma'lumotlarni sintez qilishni o'z ichiga oladi. Tahlil konferensiya materiallari va o'lim hamda kasallanish darajasi bo'yicha statistik ma'lumotlarni hisobga olgan holda amalga oshirildi.

Natijalar va muhokama.

Zamonaviy shifokorlarni tayyorlashda tibbiyot mikrobiologiyasining o'rni tahlili shuni ko'rsatdiki, yuqumli patologiya tibbiyotning asosiy yo'nalishlaridan biri bo'lib qolmoqda va global kasallanish hamda o'lim darajasining muhim qismini belgilaydi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (JSST) ma'lumotlariga ko'ra, 2021 yilda quyi nafas yo'llari infeksiyalari kabi yuqumli kasalliklar dunyodagi o'lim sabablari orasida beshinchi o'rinni egallab, taxminan 2,5 million kishining hayotiga zomin bo'lgan. Bu ularni COVID-19dan keyingi eng xavfli yuqumli kasallikka aylantiradi. Bu 2000 yilga nisbatan 370 mingtaga kam o'lim holatini ko'rsatsa-da, 2021 yilda 8,8 million holat bilan o'limning ikkinchi asosiy sababi bo'lgan COVID-19 pandemiyasi global reytingini sezilarli darajada o'zgartirdi. Bu insoniyatning infeksiyalar oldida zaifligini va epidemiyalarni bashorat qilish va nazorat qilish uchun mikrobiologiya bo'yicha chuqur bilimlarga ehtiyoj borligini ta'kidlaydi.

Global miqyosda top-10talikka kirmasa-da, sil kasalligi daromadi past mamlakatlarda o'limning asosiy sabablaridan biri bo'lib qolmoqda. U yerda o'lim darajasi 2000 yilga nisbatan 47% ga kamaygan. Xuddi shunday, diareya kasalliklari 2021 yilda global miqyosda 13-o'rinni egallab, o'lim darajasi 45% ga kamaygan, OIV/OITS esa 21-o'ringa tushgan (61% ga kamayish). Bu tendensiyalar immunoprofilaktika va antimikrob terapiyadagi muvaffaqiyatlarni ko'rsatadi, shu bilan birga, ayniqsa antibiotiklarga chidamlilik va yangi patogenlar sharoitida doimiy tahdid mavjudligini bildiradi.

Tibbiy mikrobiologiya bo'yicha bilimlar, jumladan, mikroorganizmlarning xususiyatlari, patogenlik va virulentlik omillari, antimikrob preparatlarga chidamliligi, infeksiyon jarayon davrlari, shuningdek, spesifik immunoterapiya va immunoprofilaktika tamoyillari shifokor-infeksionistlarga kasalliklarni aniq tashxislash, ularning rivojlanishi va asoratlarini bashorat

qilish, samarali davolash sxemalarini ishlab chiqish va optimal antibiotiklar yoki kimyoviy preparatlarni tanlash imkonini beradi. Bu bevosita kasallik natijasiga va bemorlarning sog'ayishiga ta'sir qiladi. Epidemiologlar uchun qo'zg'atuvchilar, rezervuarlar, yuqish yo'llari va infeksiyaning kirish darvozalari haqidagi ma'lumotlar juda muhim bo'lib, bu avj olish holatlarini samarali tekshirishni, o'choqlarni lokalizatsiya qilishni va epidemiyalarning oldini olishni ta'minlaydi.

Tibbiyot muassasalarida jiddiy tahdid soladigan shifoxona ichi infeksiyalarini (ShII) qo'zg'atuvchilari: grammusbat kokklar (stafilokokklar, enterokokklar, pnevmokokklar — 29%), grammanfiy bakteriyalar (enterobakteriyalar — 70% gacha, psevdomonadalar — 17%). Ular yiringli-septik, jarohat, ichak, urologik infeksiyalar, qon oqimi, nafas olish tizimi, teri infeksiyalari, shuningdek, tug'ruqdan keyingi va yangi tug'ilgan chaqaloqlardagi infeksiyalar shaklida namoyon bo'ladi. Bu infeksiyalar asosiy kasallikni og'irlashtiradi, gospitalizatsiya muddatini uzaytiradi, iqtisodiy yo'qotishlarni ko'paytiradi (qo'shimcha koyka-kunlar, dori vositalari, mehnat xarajatlari) va nogironlik yoki o'limga olib kelishi mumkin. Bundan tashqari, ShII tibbiyot xodimlariga ta'sir qiladi va mehnatga layoqatsizlik holatlarining 50% gacha tashkil qiladi.

Zamonaviy ma'lumotlar muammoning global ahamiyatini tasdiqlaydi: Yevropa Ittifoqi va Yevropa Iqtisodiy Zonasida (EU/EEA) har yili taxminan 3,5 million ShII holati qayd etiladi, bu 90 mingdan ortiq o'lim va 2,5 million DALYs (kasallik tufayli yo'qotilgan umr yillari)ga olib keladi, bu gripp va sil kasalligining umumiy yukidan oshib ketadi. Eng keng tarqalgan turlari orasida nafas yo'llari infeksiyalari, jarrohlik jarohatlari infeksiyalari, siydik chiqarish yo'llari, qon oqimi va oshqozon-ichak infeksiyalari (yarmi Clostridioides difficile bilan) mavjud bo'lib, ularning 71%i antibiotiklarga chidamli bakteriyalar, shu jumladan karbapenemlarga chidamli Enterobacterales bilan bog'liq. Bunday infeksiyalarning 50%gacha infeksiya nazorati choralari orqali oldini olish mumkin. Rossiyada rasmiy statistika har yili 30 mingdan kam ShII holatini qayd etadi, ammo ekspertlar haqiqiy raqam ancha yuqori deb baholaydi, bu muammoning yetarlicha baholanmayotganini va monitoring hamda hisobot tizimlarini yaxshilash zarurligini ko'rsatadi. Bu, ayniqsa, antibiotiklarga chidamlilikning o'sishi (masalan, ustuvor patogenlarda, MDR-bakteriyalar kabi) kuchaygan pandemiyadan keyingi davrda dolzarb bo'lib, Rossiya bo'yicha so'nggi sharhlarda qayd etilgan.

Shifoxona epidemiologining ShII profilaktikasidagi o'rni kengayadi: epidemiologik nazorat, avj olish holatlarini tekshirish, izolyatsion choralarni ishlab chiqishdan tortib, dezinfeksiya, sterilizatsiya, atrof-muhitni (suv ta'minoti, havo) monitoring qilish va tibbiy muolajalarni qayta ko'rib chiqishgacha. Himoyaning universal choralari muhim ahamiyatga ega: maxsus kiyimlardan, shaxsiy himoya vositalaridan to'g'ri foydalanish, qo'llarni antiseptiklar bilan tozalash va SanQvaN 2.1.3.2630-10 ga rioya qilish. Bu jihatlar mikrobiologik bilimlarni barcha mutaxassisliklar, ayniqsa xirurgiya, transplantologiya, akusherlik, pediatriya va stomatologiya shifokorlarining amaliyotiga integratsiya qilish zarurligini ta'kidlaydi.

Mikrobiologiya, shuningdek, tibbiyotning umumiy biologik asoslarini shakllantirishga yo'yordam beradi, hujayra, biokimyoviy va molekulyar darajalarda biosistemalarning tuzilishi va ishlash qonuniyatlarini tushunishga yordam beradi, biologiya, sitologiya, genetika va biokimy bo'yicha bilimlarni to'ldiradi. Mikroorganizmlar global biosfera, ekotizimlar, tuproq unumdorligi, qishloq xo'jaligi mahsuldorligi va biotexnologiyalarda asosiy rol o'ynaydi, tibbiyot talabalarida atrof-muhitni asrash uchun ekologik fikrlashni shakllantiradi.

"Mikrobiologiya, virusologiya va immunologiya" fanlarini o'qitishda tashxisning zamonaviy molekulyar-genetik usullariga, masalan, polimeraza zanjir reaksiyasi (PZR), DNK

sekvenlash, DNK-zondlar va immunoferment tahlili (IFA), shuningdek, tadqiqotlarni avtomatlashtirish va kompyuterlashtirishga e'tibor qaratiladi. 2025 yilga kelib, bu usullar yuqori sezgirlik, spesifiklik, tahlil vaqtini qisqartirish va avtomatlashtirish imkoniyatini taklif qilib, nafaqat yuqumli kasalliklarni tashxislashda, balki onkologiya, gematologiya, homiladorlik davri tashxisi, transplantologiya va sud-tibbiyotda ham qo'llanishi mumkin. Molekulyar tashxisning tez rivojlanishi klinik mikrobiologiyani saqlab qoladi va rivojlantiradi, patogenlarni aniqroq identifikatsiya qilish va chidamlilikni monitoring qilish uchun an'anaviy yondashuvlarni yangi texnologiyalar bilan birlashtiradi. COVID-19 pandemiyasi bu tendensiyani kuchaytirdi, molekulyar vositalarning (masalan, RT-PZR va genom sekvenlash) virus variantlarini global kuzatish va vaksinalarni ishlab chiqish uchun qanday asos bo'lganini ko'rsatib, mikrobiologiyaning shifokorlarni kelajakdagi muammolarga tayyorlashdagi integrativ o'rnini ta'kidladi.

Xulosa. Mikrobiologiya tibbiy ta'limda fundamental fan bo'lib, infeksiyalarni tushunish, davolash va oldini olish uchun asosiy bilimlarni beradi. U barcha mutaxassisliklar, ayniqsa xirurgiya, pediatriya va akusherlik uchun zarur bo'lib, ShII va kasbiy xavflarning oldini oladi. Boshqa fanlar bilan integratsiya tibbiyot va ekologik fikrlashning yaxlit qarashini shakllantiradi. Innovatsion mutaxassislarni tayyorlash uchun o'qitish zamonaviy tashxis usullariga qaratilishi kerak.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. The top 10 causes of death [Электронный ресурс] // World Health Organization (WHO). – 2024. – URL: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/the-top-10-causes-of-death> (дата обращения: 20.08.2025).
2. Deaths from infectious diseases, 2021 [Электронный ресурс] // Our World in Data. – 2024. – URL: <https://ourworldindata.org/grapher/deaths-from-infectious-diseases> (дата обращения: 20.08.2025).
3. Healthcare-associated infections [Электронный ресурс] // European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). – Б. г. – URL: <https://www.ecdc.europa.eu/en/healthcare-associated-infections> (дата обращения: 20.08.2025).
4. Point prevalence survey of healthcare-associated infections and antimicrobial use in European acute care hospitals 2022–2023 [Электронный ресурс] // European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). – 2025. – URL: <https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/point-prevalence-survey-healthcare-associated-infections-and-antimicrobial-use-6> (дата обращения: 20.08.2025).
5. The risks of healthcare-associated infections in healthcare settings: a literature review / L. V. Domotenko, V. P. Sazhin, A. V. Goryachkina [и др.] // Medical Herald of the South of Russia. – 2020. – Vol. 11, № 2. – P. 4–12. – URL: https://www.medicalherald.ru/jour/article/view/1890?locale=en_US (дата обращения: 20.08.2025).
6. Antimicrobial Resistance Surveillance in Post-Soviet Countries / M. E. Edelstein, I. V. Edelstein, I. G. Shevelev [и др.] // Antimicrob Resist Infect Control. – 2024. – Vol. 13, № 1. – P. 142. – URL: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11672431/> (дата обращения: 20.08.2025).
7. Country data on AMR in Russia in the context of community-acquired respiratory tract infections: the role of antimicrobial stewardship / A. Shek, S. Kozlov, A. Kuzmenkov [и др.] // J Antimicrob Chemother. – 2022. – Vol. 77, Suppl. 1. – P. i61–i69. – URL:

https://academic.oup.com/jac/article/77/Supplement_1/i61/6692271 (дата обращения: 20.08.2025).

8. Developments in Infectious Disease Molecular Diagnostics and the Path Forward / M. J. Binnicker, S. K. Schneider // *The Journal of Molecular Diagnostics*. – 2024. – Vol. 26, № 11. – P. 937–946. – URL: <https://www.jmdjournal.org/article/S1525-1578%2824%2900280-0/fulltext> (дата обращения: 20.08.2025).
9. The Present and Future Landscapes of Molecular Diagnostics / T. C. Chang, H. H. Lu, S. Y. Lin [и др.] // *Annual Review of Analytical Chemistry*. – 2024. – Vol. 17, № 1. – P. 113–137. – URL: <https://www.annualreviews.org/content/journals/10.1146/annurev-anchem-061622-015112> (дата обращения: 20.08.2025).